

МУНИЦИПАЛ МУЛКНИ БОШҚАРИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ

Нуралиев Рустам Тургунович

Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги хузуридаги
Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини тадқиқ этиш
маркази, бўлим мудири, и.ф.н., к.и.х.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17243779>

***Аннотация.** Ушбу мақолада муниципал мулкни бошқаришнинг хорижий тажрибаси таҳлил қилиниб, ривожланган мамлакатларда қўлланилаётган самарали моделлар кўриб чиқилди. Жумладан, Россия ва Беларусь давлатларида муниципал мулкдан фойдаланишида маҳаллий бюджетларни диверсификация қилиш ва шаффоф аукцион тизимлари орқали мулкний активларни самарали бошқариш амалиёти кузатилади. АҚШда эса муниципал мулк бошқаруви маҳаллий ижтимоий эҳтиёжлар ва жамоатчилик назорати асосида амалга оширилиб, мулкний активлардан олинadиган даромадлар тўғридан-тўғри ҳудудий ривожланиш дастурларига йўналтирилади. Қирғизистон ва Қозоғистон республикаларида муниципал мулкдан самарали фойдаланиш ва уни бошқариш жараёнлари йўлга қўйилган.*

***Калит сўзлар:** муниципал мулк, маҳаллий иқтисодиёт, самарали бошқарув, маҳаллий бюджет, концессия, ижара муносабатлари, инфратузилма ривожланиши, жамоатчилик назорати, хорижий тажриба, институционал ислохотлар, барқарор ривожланиш.*

Ривожланган хорижий мамлакатларда турли мақсадларга мўлжалланган муниципал мулк объектларини бошқаришнинг мавжуд воситалари, усуллари ва моделларини ўрганиш, улардан энг самарали ва натижали бўлганларини ажратиб олиш, уларни Ўзбекистон иқтисодиёти шароитида қўллаш имкониятларини таҳлил қилиш – буларнинг барчаси муниципал мулкни бошқаришнинг мавжуд тизимини такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Россия Федерацияси [1]

“Россия Федерациясида маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ташкил этишнинг умумий тамойиллари тўғрисида”ги 131-ФЗ-сонли Федерал қонуннинг 1-моддаси 2-бандига мувофиқ, Россия Федерациясида маҳаллий ўзини ўзи бошқариш халқнинг ўз ҳокимиятини амалга ошириш шакли ҳисобланади. Бу шакл, ўзининг ҳудудий жойлашувидан (шаҳар, қишлоқ, муниципал туман ва ҳоказо) қатъи назар, аҳоли томонидан бевосита ва (ёки) сайлаб қўйиладиган ҳамда бошқа маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари орқали амалга оширилади [2].

Россияда давлат мулки федерал ва муниципал мулкка бўлинади. Федерал мулкни федерал ҳокимият органлари, муниципал мулкни эса маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари бошқаради. Бу бўлинишни тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатларига

қуйидагилар киради: Россия Федерацияси Конституцияси; “Давлат ва муниципал мулкни хусусийлаштириш тўғрисида”ги 2001 йил 21 декабрдаги 178-сон Федерал қонун.

Муниципал мулкнинг асосий субъекти – бу аҳоли бўлиб, улар ўз навбатида мулкдорлик вазифаларини маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларига топширади. Фуқаролик кодексига шундай белгиланган: “муниципал тузилма номидан мулкдорнинг ҳуқуқларини маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари, ушбу органларнинг мақомини белгиловчи ҳужжатларда кўрсатилган ваколатлари доирасида амалга оширади” [3].

Шунингдек, муниципал мулк шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларига, ҳамда бошқа муниципал тузилмаларга мулк ҳуқуқи асосида тегишли бўлган мол-мулк сифатида таърифланган. Муниципал мулк муниципалитетнинг мулки сифатида белгиланади, объектдан фойдаланиш, тасарруф этиш ва ундан фойдаланишнинг қолган ҳуқуқлари эса аҳолига тегишли бўлади. Қонунчилик ҳатто муниципал мулк таркибига кириши мумкин бўлган объектлар рўйхатини аниқ кўрсатиб берган.

Муниципал тузилманинг ер мулки шу тузилманинг ёки унга қарашли муассасалар ва корхоналарнинг мулкӣ мажмуаси балансида туради. Ер мулкни бошқариш ва тасарруф этиш бўйича юзага келадиган барча муносабатлар, агар улар тасдиқланган давлат қоидаларига зид бўлмаса, федерал ва маҳаллий ҳокимият даражасидаги Россия қонунчилиги билан тартибга солинади.

Беларусь Республикаси [4]

Маҳаллий бошқарув (муниципал мулкни бошқариш) ва ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқий ҳолати асослари Беларусь Республикаси Конституцияси ҳамда Беларусь Республикасининг 2010 йил 4 январдаги “Беларусь Республикасида маҳаллий бошқарув ва ўзини ўзи бошқариш тўғрисида”ги қонунида мустаҳкамланган.

Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш – тегишли ҳудудда истиқомат қилувчи аҳолининг умумдавлат ва фуқаролар манфаатларини, маъмурий-ҳудудий бирликларнинг ривожланиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, ўз моддий-молиявий негизи ва жалб этилган маблағлар асосида маҳаллий аҳамиятга эга ижтимоий, иқтисодий ҳамда сиёсий масалаларни, шу жумладан муниципал мулкнинг бошқариш масалаларини мустақил ҳал этиш ва фаолият юритиш шакли ҳисобланади. Шу билан бирга қонунда муниципал мулкни бошқариш ва тасарруф этиш тартиби белгиланган.

Қозоғистон Республикаси [5]

Қозоғистонда Давлат мулки республика ва коммунал мулкка бўлинади.

Республика мулки таркибига қуйидагилар киради.

- давлат хазинасининг мол-мулки;
 - республика бюджети маблағлари ва Қозоғистон Республикаси Миллий жамғармаси маблағлари;
 - республика юридик шахсларига бириктирилмаган бошқа давлат мулки;
 - республика юридик шахсларига бириктирилган мол-мулк.
- Коммунал (муниципал) мулк таркибига қуйидагилар киради:
- маҳаллий хазина мол-мулки;
 - маҳаллий бюджет маблағлари;
 - коммунал юридик шахсларга бириктирилмаган бошқа коммунал мол-мулк;
 - коммунал юридик шахсларга бириктирилган мол-мулк.

Қозоғистон Республикасининг давлат мулки тўғрисидаги қонун ҳужжатлари, Қозоғистон Республикаси Конституциясига асосланади ҳамда ушбу Қонун ва Қозоғистон Республикасининг бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидан ташкил топади.

Давлат мулкининг ҳуқуқий режими Қозоғистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, ушбу Қонун ва Қозоғистон Республикасининг бошқа қонунлари билан белгиланади.

Муниципал мулк, мазкур маъмурий-ҳудудий бирлик ёки Қозоғистон Республикаси чегарасидан ташқарида, Қозоғистон Республикасининг халқаро шартномалари, Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг қарорлари, шунингдек Қозоғистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва бошқа қонунларида назарда тутилган асосларга кўра жойлашиши мумкин.

Қозоғистон Республикасидан ташқарида жойлашган Қозоғистон Республикаси давлат мулкининг ҳуқуқий режими, агар Қозоғистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқаро шартномаларда ёки Қозоғистон Республикаси қонунларида бошқача тартиб белгиланмаган бўлса, ушбу мулк жойлашган чет давлатнинг қонунчилиги билан тартибга солинади.

Қозоғистон Республикаси томонидан ратификация қилинган халқаро шартномада ушбу Қонунда белгиланган қоидалардан фарқли қоидалар мавжуд бўлса, халқаро шартнома қоидалари амал қилади.

Қирғизистон Республикаси [6]

2002 йил 15 мартдаги 37-сонли “Муниципал мулк тўғрисида”ги Қирғизистон Республикаси Қонуни, 2003 йил 25 сентябрдаги 215-сонли “Маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг молиявий-иқтисодий асослари тўғрисида”ги Қирғизистон Республикаси Қонуни қабул қилинган.

Ушбу қонун ҳужжатларига кўра, маҳаллий органларининг иқтисодий мустақиллиги, ўз ихтиёрига кўра муниципал мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқига асосланади, муниципал мулкка, иқтисодий категория сифатида, алоҳида ўрин ажратилган, чунки, муниципал мулкдан, айниқса кўчмас мулкдан самарали фойдаланиш орқали олинган хўжалик фаолияти даромадларигина ўсиш тенденциясига эга бўлиб, маҳаллий бюджетни сезиларли даражада тўлдиришга олиб келади. Шунинг учун, амалда муниципал мулк, хусусан кўчмас мулк, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан тўлиқ даромадларни ошириш учун малакали бошқарилиши керак бўлган стратегик актив сифатида кўриб чиқилган.

Маҳаллий хокимият органлари, давлат мулки ҳисобланган қишлоқ хўжалиги ерлари ва яйловларнинг давлат фонди ерларини ҳам бошқаради. Қишлоқ хўжалиги ерлари ва яйловларнинг давлат фонди ерларини бошқариш тизимлари бу ресурслардан маҳаллий аҳамиятга эга масалаларни ҳал қилиш бўйича маҳаллий ўзини ўзи бошқариш фаолиятини молиялаштириш учун яхши манба сифатида фойдаланиш имконини беради.

Қирғизистон Республикаси Конституцияси, “Муниципал мулк тўғрисида”ги Қирғизистон Республикаси Қонуни асосида, маҳаллий хокимият органларига муниципал мулк объектларига эгалик қилиш, фойдаланиш ва тасарруф этиш ҳуқуқи, шунингдек муниципал мулкни ташкил этувчи объектлар (мулклар) рўйхатини мустақил равишда тасдиқлаш ҳуқуқи берилган.

АҚШ [7]

АҚШ Конституциясига мувофиқ, муниципал мулкларни бошқариш, тартибга солиш штатлар ваколатига киради (федерация субъектлари конституциявий жиҳатдан ўз худудида мулк билан боғлиқ масалаларни ҳал этишга ваколатли).

АҚШда федерал мулк (федерал ҳукуматга тегишли) ва муниципал мулк (маҳаллий ҳокимиятларга тегишли) ўртасида ҳам фарқ мавжуд. Қонунчилик, АҚШ Конституцияси ва мулк ҳуқуқи тўғрисидаги қонун (Property Law) асосида федерал ва штат даражаларида тартибга солинади.

Бу мамлакатларнинг қонун ҳужжатлари давлат активларига эгалик қилиш, улардан фойдаланиш, бошқаларга ўтказиш ва хусусийлаштиришга оид ҳуқуқларни белгилайди.

Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш моделларининг тузилишидаги фарқларни келтириб чиқарадиган кўплаб омиллар (сиёсий тузум, миллий анъаналар, давлат қурилиши, маъмурий – худудий бўлиниш ва бошқалар) мавжудлигига қарамай, у ҳар қандай замонавий демократик жамиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Бунда муниципал мулкни бошқариш тизими кўп жиҳатдан мамлакатда мавжуд бўлган муниципал даражадаги ҳокимиятни ташкил этиш моделига боғлиқ бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2003 йил 6 октябрдаги 131-ФЗ-сонли “Россия Федерациясида маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ташкил этишнинг умумий тамойиллари тўғрисида”ги Федерал қонун (2021 йил 30 апрелдаги таҳрири) [Электрон манба] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
2. 2003 йил 6 октябрдаги 131-ФЗ-сонли “Россия Федерациясида маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ташкил этишнинг умумий тамойиллари тўғрисида”ги Федерал қонун (2021 йил 30 апрелдаги таҳрири) [Электрон манба] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
3. Россия Федерациясининг 1994 йил 30 ноябрдаги 51-ФЗ-сонли Фуқаролик кодекси [Электрон манба] URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
4. Беларусь Республикасининг миллий ҳуқуқий интернет-портали [Электрон манба] URL: <https://pravo.by/gosudarstvo-i-pravo/mestnoe-upravlenie-i-samoupravlenie-v-respublike-belarus/> -
5. Қозоғистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Қозоғистон Республикаси қонунчилик ва ҳуқуқий ахборот институти” 2012. [Электрон манба] URL: https://ingeo.kz/?page_id=4570
6. Асанакунов Б., Бекбасарова Г. Маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг иқтисодий асослари Қирғизистон Республикасида. Ўқув қўлланма. 3-нашр, тўлдирилган ва қайта ишланган. - Бишкек: “Blits”, 2013. - 93 б.
7. Колесников, В. А. Местное и муниципальное управление в развитых странах: учебное пособие / В. А. Колесников; Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС. – Волгоград: Издательство Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2016.